

Mga Gawaing Pansanay sa Paglinang ng Tatas sa Gramatika

Phelma O. Camacho, EdD¹

¹ *Ma-a National High School, Department of Education, Division of Davao City*

Reception date of the manuscript: 18/05/2024

Acceptance date of the manuscript: 18/05/2024

Publication date: 20/05/2024

Summary— Ang papel na ito ay naglalayong matugunan ang mga suliranin ng mga mag-aaral sa paggamit ng wasto at angkop na mga salita at gramatika sa pagsulat at pagsasalita. Natuklasan na maraming mag-aaral ang may mababang iskor sa mga araling pangwika, na nagpapakita ng kanilang kahinaan sa gramatika. Bilang tugon, binuo ang mga pansanay na gawain sa gramatika na naglalayong malinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa larangang ito. Ang inobasyon ay nakatuon sa paglikha ng mga materyal at aktibidad na makatutulong sa mga mag-aaral upang maging mahusay sa pakikipagtalastasan. Ayon kay Lee (2015) at Macasmag (2011), ang kaalaman sa gramatika ay mahalaga sa mabisang pagpapahayag. Ang proyekto ay dumaan sa mga yugto ng paghahanda, pagsusulat, balidasyon, at rebisyon upang matiyak ang kalidad ng mga gawain. Inaasahang ang mga gawaing ito ay makatutulong sa pag-unlad ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat at pagsasalita, at magbibigay ng pundasyon para sa kanilang tagumpay sa komunikasyon.

Keywords— Edukasyong pangwika, Gramatika, Inobasyon sa kurikulum, Pagsasanay

I. OVERVIEW

Ang gramatika ay isang set o hanay ng estruktural na tuntunin na binubuo ng iba't ibang kayarian tulad ng sugnay, parirala, pangungusap, pagbuo ng mga salita at maging ang paggamit ng wastong salita. Naging hadlang sa mabisang pagpapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang suliranin sa paggamit ng wasto at angkop na mga salita at maging paggamit ng balarila sa pagsulat at pagsasalita. Katunayan, lumalabas sa mga markahang pagsusulit na mababa ang iskor ng mga mag-aaral sa mga araling pangwika kaya ito ay napabilang sa mga hindi lubos na nalinang na mga kompetensi. Gayundin naman sa mga gawaing pasulat hindi maayos ang mga pangungusap at hindi sumusunod sa mga tuntuning panggramatika. Ang mga natuklasan na ito na kahinaan ng mga mag-aaral ay sinang-ayunan ni Lee (2015) na ang isang tao na maalam sa larangan ng gramatika ay may kaangkupan sa paggamit ng wastong deliberasyon ng kaniyang balarila na kaniya ring magagamit sa pagsulat ng isang makabuluhang pangungusap at may kahusayan sa komunikatibong pangwika tungo sa kaniyang pagpapahayag ng may kagalingan at kalinawan sa pagpapahayag. Isa sa mga tunguhin ng K to 12 na kurikulum ay malinang ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. Kaya ito ang tunguhin ng inobasyon na ito, ang matugunan ang suliranin na ito ng mga guro at malinang sa mga mag-aaral ang kanilang kasanayan sa gramatika upang maging mahusay sila sa larangan ng pakikipagtalastasan pasulat man o pasalita.

Layunin din ng inobasyon na ito na mabigyang solusyon ang mga suliranin ukol sa paggamit ng wasto at angkop na salita maging ang paggamit ng balarila sa pagsulat at pagsasalita ng isang tao. Batay sa mga naging resulta ng mga pagsusulit maraming mga mag-aaral ang nalilito at nahihirapan sa pagpili at paggamit ng mga salita at pagbuo tamang pangungusap sa paraang pasalita o pasulat man. Kaya tunguhin ng inobasyong ito ang makabuo ng mga kasangkapan na mahasa ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa wika. Ang mga natuklasan na ito ay sinang-ayunan ni Macasmag (2011) kung natututo ang isang bata sa gramatika nagiging maalam ito napapagyaman ang kaniyang pahayag. Yumayabong ang kaalaman nito kapag madalas ang pakikipag-usap. Sa pakikipagkomunikasyon, nasusuri ang wasto at maling gamit ng gramatika. Nalilintang sa pakikipagtalastasan ang kabihasaan ng isang mag-aaral. Dito ay nakikita kung ano ang kaniyang natutuhan sa larangan ng gramatika. Ang mga gawaing pansanay sa gramatika ay makatutulong upang lubos na maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang mga aralin sa wika dahil sa mga inihandang mga gawain na magpapatatas sa kanilang kasanayan. Hinahasa ang kanilang kasanayan sa mga gawaing pangwika nang sa gayon ay lubos nilang maintindihan ang mga tuntuning panggramatika na kanilang magagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pakikipagtalastasan.

II. INNOVATION DESCRIPTION

Ang mga pansanay na gawain sa gramatika ay binuo upang matugunan ang kahinaan ng mga mag-aaral sa mga araling pangwika at mga kasanayang hindi lubos na nalinang sa mga mag-aaral. Mahahasa ang kanilang kasanayan sa pama-

mamgitan ng iba't ibang gawaing inihanda upang magiging matatas sila sa paggamit ng wika sa mga tiyak na panahon at mga pagkakataon. Maalam sila sa mga angkop na salitang gagamitin na hinihiling ng mga pagkakataon.

Sa bawat araling pangwika sa Baitang 10 ay may inihandang mga pansanay na gawain na hahasa sa kanilang kasanayan sa mga araling panggramatika. Iba-iba ang mga pagsasanay na inihanda upang lubos nilang maintindihan ang mga tuntunin sa gramatika. Sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasanay na ito mahahasa sila sa angkop na gamit ng mga araling pangwika na kanilang magagamit sa mga tiyak na sitwasyon.

Ang mga pagsasanay sa modyul sa kasalukuyan sa mga gawaing pang mag-aaral ay limitado lamang kaya kinakailangan pa ng karagdagang gawain na malilintang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral. Magiging matatas sila sa mga tuntuning panggramatika kung bibigyan sila ng iba't ibang gawain na susukat sa kanilang kasanayan. Bawat kompetensi ay may inihandang hindi bababa sa tatlong iba't ibang gawain upang maging bihasa sila sa mga tuntunin. Ayon kay Wang (2010) ang pagkakaroon ng kasanayan o kagalingan sa balarila ay pundasyon ng pagkakaroon ng kahusayan sa wika, mahalaga ang balarila bilang bahagi ng wika sa pagtuturo, ito ay epektibong paraan para sanayin ang mga mag-aaral sa pakikipagkomunikasyon gamit ang wika.

Ang inobasyon na ito ay nasa anyong gawaing pansanay na pina-impronta at ipamumudmod sa bawat mag-aaral upang sila ay may kopya at maisasagawa ang mga pagsasanay ng isahan. Gagabayan ng guro ang mga mag-aaral sa kanilang mga gawain. Titiyakin na nasasagot nila nang tama ang bawat pagsasanay at nauunawaan ang mga tuntunin ng aralin. Ang unang gawain ay pagtukoy ng mga tuntunin sa gramatika, pangalawa ang mga mag-aaral ay makabuo ng mga halimbawa ng pangungusap gamit ang mga tuntunin, pangatlo, pagbuo ng mga talata at paglalahad na may wasto at angkop na gamit ng gramatika.

Ang pagbuo ng mg papel pansanay na ito ay nagsimula sa paghahanda at pangangalap ng mga kagamitan. Pagsulat ng mga gawaing pansanay. Pagkatapos ang mga ito ay ipanabalideyt sa mga eksperto upang matiyak ang kaangkupan at kawastuhan ng mga pagsasanay sa mga tiyak na kompetensi. Pag-eedit ng mga pansanay na kagamitan batay sa rekomendasyon ng mga balideytor. Pag-impronta ng mga sipi ng mga gawaing pansanay. Pamumudmod sa mga mag-aaral ng kopya ng mga pagsasanay. Pagtataya ng mga pagsasanay ng mga mag-aaral. Sunod ay ang ebalwasyon ng mga pansanay na gawain batay sa naging resulta ng mga pagsasanay ng mga mag-aaral., Sundan ng rebisyon sa pansanay na kagamitan sa mga aytem na nakakuha ng mababang iskor sa pilot testing, balikan ang mga panuto dahil baka hindi masyado malinaw ang pagkakalahad nito at kaangkupan ng mga aytem sa kompetensi.

III. INNOVATION STATEMENT

Ang inobasyong papel na ito ay naglalayong; mapatatatas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa mga araling pangwika sa pamamagitan ng mga gawaing pansanay sa gramatika. Sa katiyakan layunin ng inobasyong papel na ito na:

- Magagamit ng mga mag-aaral ang mga tuntunin sa gramatika sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagtalas-

tasang pasulat man o pasalita.

- Nakasusulat at nakapagsasalita nang may tamang gamit ng gramatika.

IV. IMPLEMENTATION PROCEDURE

a. Process Flow Framework

Ang mga sumusunod ay ang proseso ng pagkakabuo at implementasyon ng pansanay sa paglinang ng tatas sa gramatika. Una, ay ang paghahanda at pangangalap ng mga kagamitan at mga sanggunian. Pangalawa, pagsulat ng mga pagsasanay. Pangatlo, balidasyon ng nilalaman ng pansanay na kagamitan sa mga eksperto. Pang-apat, Pag-eedit nang naayon sa rekomendasyon at puna ng mga eksperto. Panglima, pag-impronta ng sipi ng mga pansanay na kagamitan. Pang-anim, pagtataya (Pilot Testing) sa mga pagsasanay ng mga mag-aaral. Pampito, ebalwasyon ng kagamitang pansanay batay sa naging resulta o iskor ng mga mag-aaral. Pangwalao, rebisyon ng mga pansanay na kagamitan na naka-angkla sa mga kompetensi. Susundan ng pagsasapinal ng mga sipi ng mga pansanay na kagamitan. Paglalapat ng mga Pansanay na gawain sa mga mag-aaral at panghuli ay ang sumatibong pagtataya. Mahalaga ito upang masukat kung naging epektibo ang ginamit na interbensyon sa mga mag-aaral.

Ang maayos at tamang pagsunod sa mga hakbang sa pagsasagawa ng mga pansanay na kagamitan na ito ay nakasisiguro na naayon sa mga kompetensi ang isinagawang gawain para sa mga mag-aaral. Ang mga resulta ng mga pagsasanay mula sa mga mag-aaral ay isang indikasyon na ang mga gawain ay kanilang naintindihan at akma ayon sa kanilang lebel ng pag-unawa. Isa-alang-alang ang kahandaan ng mga mag-aaral upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito maisasakatuparan ang layunin ng mga pansanay na gawain.

Ang matamang pagsunod sa mga hakbang na ito ay mahalaga upang matiyak na ang pamamaraan at proseso na nakasaad sa process flow ay mabisa at epektibong maisakatuparan. Layunin nitong maiangat ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika at gramatika na makatutulong upang malinang ang kanilang kasanayan sa pagsasalita at pagsulat. Ang kakayahan ng mga mag-aaral sa kasanayang komunikatibo ay mahalagang pagtuonan ng pansin upang matiyak ang pag-unlad ng kanilang mga kasanayan sa paglalahad ng kanilang mga iniisip at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng mga angkop na salita.

b. Project Management

Ang inobasyong ito ay matagumpay na naipatupad sa tulong ng mga taong naging bahagi ng proyektong ito. Una, sa Tagamasid Pansangay sa Filipino sa pagbigay ng tulong teknikal upang maayos na mabuo ang mga gawain na nakaangkla sa mga kasanayan. Pangalawa, sa punongguro ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Maa sa pagbibigay ng suporta sa lahat ng mga proyektong makatutulong sa pag-angat mga kakayahang akademiko ng mga mag-aaral. Pangatlo, sa Tagapangulo ng Kagawaran ng Filipino sa pagmonitor ng maayos na daloy ng implementasyon ng proyekto at ebalwasyon sa naging resulta ng inobasyon. Higit sa lahat,

Fig. 1: Process Flow

Fig. 2: Ito ang pagbubuod ng mga hakbang sa pagsasagawa ng inobasyon sa mga gawaing pansanay sa paglinang ng tatas sa gramatika.

sa mga mag-aaral na siyang dahilan upang mabuo ang mga pansanay na gawain sa paglinang ng kanilang tatas sa gramatika.

Mahalaga ang papel ng ginagampanan ng mga taong kasangkot sa inobasyon na ito dahil sila ang naging dahilan upang ito ay magtagumpay. Ang mga taong kasali sa proyektong ito ay may kaniya-kaniyang mga ginampanang papel upang masiguro na nasa ayos ang lahat ng mga hakbang ng implementasyon ng gawain. Mula sa pagbuo ng mga pansanay na kagamitan at pagrerebisa ng mga kahinaan o kamalian nito ay tinitiyak na maayos na naisagawa hanggang sa pagsasapinal ng sipi ng pansanay na gawain.

Isinaalang-alang din ang kahandaan ng mga mag-aaral sa pagsasagawa ng mga pagsasanay. Tiniyak na ang mga aytem ay kanilang naunawaan at naaayon sa kanilang kahandaan at pangangailangan sa pagsasagawa ng bawat gawain sa araling panggramatika. Nililintang ang kanilang tatas sa gramatika batay sa mga gawain na makatutulong mapaulad ang kanilang kasanayan.

c. Timeline

Ang inilaang panahon para sa pagpapatupad ng inobasyong ito ay may malaking papel na ginampanan sa ikatatagumpay ng proyektong ito. Simula sa pagpapaplano at pagsasagawa ng mga hakbang sa pagbuo ng mga pansanay na gawain, pangangalap ng mga materyales, pananaliksik at paghahanda ng mga kagamitang gagamitin sa pagsisimula ng proyektong ito. Ang mga nakalap na mga materyales ang gagamitin sa pagsisimula ng pagsulat ng mga pansanay na gawain sa paglinang ng tatas ng mga mag-aaral sa gramatika.

Makikita sa talahanayan ang iskedyul (table 1) ng pagsasakatuparan ng inobasyon. Ang mga tiyak na gawain bawat hakbang ay detalyadong nakasaad sa talahanayan upang ang bawat indibiduwal na sangkot sa proyektong ito at magabayan sa itinakdang panahon ng pagsasakatuparan ng kanilang mga gawain. Matutunghayan din ang mga bahagi na nagpapakita ng ebalwasyon at pagmamamasid sa hakbang na isinagawa na at nangangailangan ng ibayong pag-aayos at

pagpipino.

Ang huling bahagi ng pagpapatupad ng inobasyong ito ay ang ebalwasyon ng mga pansanay na kagamitan batay sa resulta o iskor ng mga mag-aaral. Sa mga bahagi ng pagsasanay na kung saan ang mga mag-aaral ay nakakuha ng mababang iskor ay babalikan ang mga aytem at mga panuto kung saan maaaring hindi lubos na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga ito. Ang pagrerebisa sa mga gawaing pansanay ay isa sa mga hakbang na mahalagang gawin sa patuloy na pagpipino hanggang sa matamo ang tunguhin ng inobasyong ito. Pagkatapos gawin na ang pagrerebisa ay ang pagsasapinal ng sipi ng pansanay na kagamitan sa paglinang ng tatas ng mga mag-aaral sa gramatika. Ang mga naimprintang mga pansanay na gawain ay ibibigay sa mga mag-aaral upang mahasa ang kanilang galing sa mga araling pangwika. Upang matiyak na epektibo ang mga pansanay na kagamitan na ito ay isasagawa ang mga sumatibong pagtataya sa bawat aralin. Dito masusukat kung talagang naunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang mga aralin.

Ang kinalabasan ng inobasyong ito ay maaari ring paghanguan ng mga susunod pang mga inobasyon at maipamahagi sa ibang mga guro upang kanilang magamit sa kanilang pagtuturo. Sa ganitong paraan makatutulong ang inobasyong ito upang mapatatas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa gramatika.

d. Resource Utilization

Ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatupad ng inobasyong ito ay ang mga bond paper na gagamitin kung saan i-imprinta ang mga pansanay na gawain, ink para sa printer at internet connection para sa mga gawaing pananaliksik, mga aklat na sanggunian sa mga aralin sa wika at gramatika. Ito ay ang mga kinakailangan para sa pagbuo ng mga gawain sa inobasyong ito.

Hindi naging madali ang paghahanda ng mga kagamitan sa proyektong ito, kailangan ng sapat na oras at panahon para sa paghahanda at pagsulat ng mga pansanay na gawain. Upang masiguro na ang proyektong ito ay maisakatuparan, ibayong pagsubaybay ang kinakailangan na maisagawa nang maayos ang bawat hakbang sa pagbuo ng mga gawaing pansanay. Madali lamang din makalap ang mga kagamitang gagamitin sa pagbuo ng gawain na hindi nangangailangan ng malaking halagang gugolin sa proyektong ito.

e. Progress Monitoring

Ang pagsubaybay sa lahat ng mga gawain ng mga mag-aaral ay mahalaga dahil dito nakasalalay ang kabisaan ng inobasyon. Ang guro ang siyang responsible sa pagsubaybay, pagpapatupad ng inobasyon at ang nagiging resulta ng lahat ng pagsasanay. Ang pagtala sa mga iskor ng mga mag-aaral, pagmamasid sa lahat ng kanilang mga gawain, at mga tugon pasalita man o pasulat at mahalagang may tala upang mapatunayan ang bisa ng mga pansanay na gawain sa paglinang ng tatas ng mga mag-aaral sa gramatika.

Itatala ng guro ang mga resulta ng pagsasanay ng mga mag-aaral. Ito ang magiging basehan sa bawat gawaing pansanay kung may mga bahagi ba na kailangang baguhin o panatilihin. Ito ay mahalagang pidbak sa guro upang maayos ang mga aytem na nangangailangan ng pagpipino. Malaman

din kung ang mga kompetensi sa bawat aralin sa wika at gramatika ay lubos na naunawaan ng mga mag-aaral. Maaari ring ibahagi sa ibang mga guro ang mga pansanay na kagamitan upang makatulong sa kanila na malinang ang mga dilubos na nalinang na mga kasanayan.

V. SUSTAINABILITY PLAN

Ipagpatuloy ko ang paggamit ng mga kagamitang ito sa mga susunod pang taon upang makatulong sa mga mag-aaral na mahasa ang kanilang kakayahang komunikatibo. Ang mga materyales na ginamit sa pagsasanay ay maaari pang mapakinabangan ng mga susunod na mga mag-aaral dahil ang mga ito ay ilalagay sa isang lalagyan na may mga label upang madaling makita at magamit ng mga mag-aaral sa hinaharap.

May mga bahagi ng pansanay na gawain na maaaring baguhin upang mai-akma sa panahon at sitwasyon ng mga susunod na mga mag-aaral na gagamit nito. Layunin ng inobasyon na ito na malinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa kanilang kasanayang pasulat at pasalita kaya ang patuloy na pag-aayos sa nilalaman nito ay mahalaga upang matamo ang tunguhin ng ito. Maaari ring makinig sa mga pidbak ng mga mag-aaral sa paggamit ng kagamitan at maging sa mga guro.

Ibabahagi rin sa ibang mga guro ang mga pansanay na gawaing ito upang makatulong sa iba pang mga mag-aaral nang sa gayon ay mapalawak ang sakop ng paglalapatan ng inobasyon. Maraming mga mag-aaral ang makinabang sa ginawang inobasyon. Sa pamamagitan ng LAC Session ay ibahagi sa kanila ang mga hakbang paano isasagawa ang mga gawain. Sa ganitong paraan matitiyak na tama ang gagawin nilang implementasyon.

Ang patuloy na pagsasayos at pagpipino para sa ikabubuti ng inobasyong ito ay mahalaga upang matamo ang layunin ng pansanay na gawain na ito sa paglinang ng kasanayang komunikatibo ng mga mag-aaral. Magpapatuloy sa pagtuklas ng mga bagong interbensyon at mga estratehiya para sa iba pang kasanayan upang makabuo ng panibagong inobasyon na makatutulong sa pagtamo ng kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral na siyang makikinabang nang lubos.

Outputs/Outcomes (enumerates the outputs or outcomes produced from this innovation)	Beneficiary/ies (who benefited from the corresponding results or outcomes)
Ang paggamit ng gawaing pansanay na ito sa gramatika ay makatutulong na mapatatas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika at gramatika upang malinang ang kanilang kakayahan sa pagsulat at pagsasalita.	Makatutulong ang mga gawaing pansanay na ito sa mga mag-aaral na nahhirapan sa kanilang mga aralin sa wika at gramatika.

Innovation Output/Outcomes

REFERENCES

- Lee, J. (2015). *Conquer grammar*. Singapore Asia Publisher Ptc.Ltd.
- Macasmag. (2011). Pagpapakahulugan sa pandiwa. <http://angpandiwa.html.jdshgccc.89cbdshcv.online//>
- Wang, F. J. (2010). The necessity of grammar teaching. *Commerce College of South-Central University for Nationalities*. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1081617.pdf>

VI. APPENDICES

Ang mga papeles para sa pagsasanay ay matatagpuan sa link na ito.- <https://tinyurl.com/camachodgnp>

Activities	Person Responsible	Time Frame	Expected Results
Paghahanda	Master Teacher	September 11-20, 2023	1. Pangangalap ng mga kagamitan. 2. Pagsasaliksik ng mga ma-paghanguan ng impormasyon
Pagsulat	Master Teacher	September 26-October 13, 2023	1. Pagsulat ng mga burador ng pansanay na mga gawain. 2. Pagwawasto ng mga pansanay na gawain.
Balidasyon	Evaluator, Master Teacher	October 16-20, 2023	1. Pagbalideyt ng mga pansanay na gawain batay sa wastong gramatika, kaangkupan sa kompetensi at format.
Pag-eedit	Master Teacher	October 23-27, 2023	1. Pagwawasto sa mga nakitang kamalian ng mga evaluator ayon sa wastong paggamit ng gramatika, kaangkupan ng mga gawain sa kompetensi at format.
Pag-imprinta	Master Teacher	November 6-7, 2023	1. Pag-imprinta ng mga sipi ng mga gawain na ipamimigay sa mga mag-aaral.
Pagtataya (Pilot Testing)	Master Teacher, Mag-aaral, Tagapangulo ng Kagawaran	November 8-10, 2023	1. Paggigigay ng pansanay na gawain sa mga mag-aaral. 2. Pagwawasto ng mga pansanay na gawain ng mga mag-aaral upang matiyak kung naunawaan nila ang kanilang aralin sa gramatika.
Ebalwasyon	Master Teacher, Tagapangulo ng Kagawaran, Evaluator	November 13-14, 2023	1. Pagre-rekord ng mga iskor ng mga mag-aaral sa mga pagsasanay. 2. Pag-alam sa mga bahagi ng pagsasanay na mababa ang iskor ng mga mag-aaral. 3. Paglilista ng mga aytem sa pagsasanay na nakakuha ng maraming maling sagot sa mga mag-aaral.
Rebisyon, Pagsasapinal ng sipi ng pansanay na gawain	Master Teacher, Tagapangulo ng Kagawaran, Master Teacher, Evaluator, Tagapangulo ng Kagawaran, Punong-guro	November 15-17, 2023, November 20-24, 2023	1. Pagwawasto ng mga gawain sa pagsasanay na may mga hindi malinaw na mga panuto, pangungusap, salita at mga bantas. 2. Pagpipino sa mga bawat bahagi ng pagsasanay. 3. Pagkuha patnugot ng evaluator na maaari nang mag-imprinta ng mga sipi ng pansanay na gawain. 4. Paghiling ng pahintulot sa tagapangulo ng kagawaran at punong-guro sa pag-imprinta ng mga sipi ng pansanay na gawain.

TABLE 1: IMPLEMENTATION PLAN